

БИЗНЕС БОШҚАРУВИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИ

Салимбаев Олимжон Адилжонович

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти тадқиқотчиси

Аннотация. Бугунги глобал даврда . Ушбу тадқиқот яъни иқтисодиётни рақамлаштириш орқали мумкин бўлган айрим компанияларнинг бизнес моделларини ўзгартиришга, уларнинг даромад олиш усулларига ва ушбу моделларни солиққа тортишда амалдаги солиқ қонунчилигидаги бўшлиқларга қаратилган.

Таянч сўзлар, тажрибалар, бизнес бошқаруви, рақамли иқтисодиёт, бизнес модел.

Сўнгги 70 йил ичида рақамлаштириш орқали жамиятимизда содир бўлган ўзгаришлар шу қисқа фурсат учун жуда салмоқлидир. XVII асрнинг иккинчи ярмида иккилик тизимидан фойдаланишнинг бошланишини биринчи муҳим босқич деб аташ мумкин бўлса-да, ҳақиқий рақамли инқилоб ва рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши XX асрнинг ўрталарида бошланган. 1947 йилда, ўша вақтга қадар ишлатилган вакуум найчаларига нисбатан ишончлироқ бўлган транзистор кашф этилди ва 1964 йилда интеграл микросхемалар ҳисоблаш қувватини ҳар йили икки баравар ошириш тўғрисида қонун эълон қилинди. Кейинчалик Интернет ва веб-сайтлар ривожланиши учун пойдевор қўйилди, бу эса бутун дунё бўйлаб оммавий ўзаро боғланиш ва глобаллашувнинг бошланиши бо‘либ хизмат қилди. Янги технологик имкониятлар иқтисодиёт ва саноатнинг ривожланишига ҳам катта таъсир кўрсатди, бунинг натижасида кейинги ўн йилликларда баъзи

мамлакатлар ҳукуматлари тўртинчи саноат инқилоби бошланганини эълон қилишди (Пилнй 2016).

Бироқ, рақамли иқтисодиёт янги мустақил иқтисодий тармоқ эмас, аксинча, у барча мавжуд тармоқларнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда, бу уларнинг чегараларини сезиларли даражада ўзгартиради ва кенгайтиради. Ахборот тўпламларининг қиймати, айниқса, баъзи компаниялар фойдаланувчи хатти-ҳаракатлари ёки мақсадли маркетинг бўйича маълумотларни тўплаш ва сотиш орқали катта даромад олишга қодир бўлганда ортиб бормоқда (Лим 2020).

Ахборот технологиялари янги маҳсулотларни яратиш, тегишли бозорни кенгайтиш, баъзи ҳолларда бирлик нархини пасайтириш, шунингдек, янги тўлов усулларини яратиш, рекламани фойдаланувчининг хоҳишига кўра мақсадли йўналтириш ва хизматлар ва товарлар ўртасидаги чегараларни йўқ қилиш имконини берди. Баъзи ҳолларда булар ҳатто тўлов хизматлари, интернет-реклама, иловалар дўконлари, булутли сақлаш ва, албатта, ижтимоий тармоқлар каби бизнес юритишнинг мутлақо янги усуллари пайдо бўлишига олиб келди.

Солиқ нуқтаи назаридан, баъзи асосий омиллар муҳим бўлиб, кўпинча рақамлаштиришдан юқори даражада таъсирланган ёки рақамлаштириш билан бевосита боғлиқ бўлган тармоқларда мавжуд. БЕПС 1-ҳаракат бўйича ҳисоботида ИХТТ (2015) ҳаракатчанлик, маълумотларга боғлиқлик, ҳар бир қисм бошқа юрисдикцияда бўлиши мумкин бўлган кўп томонлама бизнес моделларидан фойдаланиш, монополиялар ёки олигополияларни яратиш тенденцияларининг кўплиги ва кириш учун паст тўсиқлар (ҳаражатларга) ва тез технологик ривожланиш ҳисобига компанияларнинг бозордаги ўрни ёки ҳатто уларнинг мавжудлигидаги тезкор ўзгаришлар каби омилларга ишора қилади.

Мобиллик номоддий товарлар, фойдаланувчилар ва компанияларнинг ўз ҳаракатчанлигига бўлинади. Номоддий активларни ривожлантириш кўплаб замонавий компаниялар муваффақиятининг ҳал қилувчи омили бўлиб, тадқиқот ва ишланмаларга катта молиявий маблағлар сарфланишини англатади. Бироқ, амалдаги солиқ қонунлари кўпинча ушбу номоддий объектларга эгалик ҳуқуқини ўтказишни қамраб олмайди, яъни солиққа ёки минимал солиққа тортилмайди, ва шунинг учун улар бошқа компанияларга осонгина ўтказилиши мумкин (одатда мулкчилик тузилмалари орқали боғланган), шунинг учун ушбу активларга эгалик ҳуқуқи кўпинча уларни ишлаб чиққан компания эмас, балки бошқа компания кўлида бўлади. Фойдаланувчилар учун мобил телефон ёки ноутбук орқали уланиш учун юқори ҳаракатчанлик таъминланади, булар ёрдамида улар дунёнинг исталган нуқтасида ҳаракатлана оладилар. Бошқа томондан, компаниялар узок масофадаги ҳатто мураккаб тадбирларни ҳам мувофиқлаштириш ва ташкил этиш имкониятига эга. Натижада, компания глобал миқёсда ишлай олади ва танланган мамлакатда фақат битта бошқарув марказига эга бўлиб, у ердан дунёнинг қарама-қарши томонидаги фаолиятни бошқаради.

Маълумотларни тўплаш ва улардан фойдаланишнинг ўзи янгилик эмас, лекин ахборот технологияларининг пайдо бўлиши бу мавзунини бутунлай бошқа даражага олиб чиқди. Энди компаниялар тўпланган мижозлар маълумотларидан максимал даражада фойдаланишлари ва бу билимларни (олдинги ва ҳозирги) жойлашув, сотиб олинган маҳсулотлар ёки қизиқишлар асосида мақсадли рекламага айлантиришлари мумкин. Инсоннинг онлайн дунёда ҳар бир ҳаракати рақамли компаниялар фойдалана оладиган рақамли из қолдиради ва иқтисодий қиймат “фойдаланувчи ўзининг, кўпинча шахсий маълумотларини тўплашга розилик бермаслиги керакми?” ёки "йиғилган маълумотлар етарли даражада

химояланганми?" каби ахлоқий саволлар билан намоён бўлади. Бироқ, сақлаш имкониятлари билан бирга тўпланган маълумотлар ҳажми деярли экспоненциал равишда ўсиб бормоқда.

Кўп томонлама бизнес моделлари турли хил одамлар гуруҳларининг ўзаро таъсирга асосланади, бу ерда бир гуруҳнинг қарорлари ва ҳаракатлари бошқа гуруҳ учун ижобий ёки салбий ташқи таъсирларнинг пайдо бўлишига таъсир қилади. Ҳар бир гуруҳ учун белгиланган нарх ушбу ташқи таъсирларни осонгина ҳисобга олиши мумкин - ижобий ташқи таъсирга эга бўлган гуруҳга юқори нарх, салбий ташқи таъсирга эга бўлган гуруҳга эса паст нарх ёки ҳатто ҳеч нарса. Тўлов карталари тизимини мисол қилиб келтириш мумкин, бунда картадан савдогарлар қанчалик кўп фойдаланса, карта фойдаланувчи (харидор) учун шунчалик қимматли бўлади ва қанча фойдаланувчилар картага эга бўлса, бутун тизим савдогарлар учун ҳам шунчалик фойдали бўлади. Ушбу бизнес моделларининг хорижий кенгайтмалари ҳам жуда кўп тарқалган бўлиб, бу кенгроқ кириш ва мослашувчанликни таъминлайдиган рақамли технологиялардан фойдаланиш орқали сезиларли даражада соддалаштирилган.

Монополиялар ёки ҳеч бўлмаганда олигополиялар кўпинча компания бозорга янги лойиҳа билан кирган ва унинг муҳим улушини биринчи бўлиб қўлга киритган жойда пайдо бўлади. Бундан ташқари, ушбу бошланғич бош старт патент ёки бошқа интеллектуал мулк ҳуқуқи билан таъминланиши мумкин. Натижада, фойдаланувчилар маълум бир компания ишлаб чиқарган маҳсулотга ўрганиб қоладилар, уни қайта-қайта сотиб оладилар ва атрофдаги бошқа потенциал фойдаланувчиларга тавсия қиладилар. Натижада, танланган компания монопол мавқега эга бўлиб, унинг доирасида бозор мувозанатидан ташқарида нархни бошқариши мумкин. Классик бозордан фарқли ўлароқ, онлайн муҳитда бу чегараларнинг жуда чекланган мавжудлиги асосида фойдаланувчиларнинг глобал алоқаси билан қўллаб-қувватланади.

Бозорнинг муҳим улушига эришиш узок муддатли муваффақиятни кафолатламайди. Интернетга уланишнинг паст нархлари туфайли бизнес-режаларни киритиш деярли тўсиксиз амалга оширилади, уларнинг ғояси онлайн муҳит орқали ишлашга асосланган. Натижада, қисқа вақтдан сўнг, кўринишидан яхши ташкил этилган компаниялар тезда янги, кучли ва инновацион рақобатчига ўз позицияларини бериб қўядилар. Кенг жамоатчилик фойдаланадиган ижтимоий тармоқларнинг тезкор алмашинуви бунга яхши мисол бўлиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Organization for economic cooperation and development. (2013a). Glossary of statistical terms: Electronic commerce. Available from <https://tinyurl.com/5ykc944r>

2. German, R. (2005). Marketing mix – his analysis, options uses and problems. RobertNemec.com. Available from <https://tinyurl.com/kkvc6hsc>

3. Kotler, P. (2007). Modern marketing. (4th Edition). Prague: Grad

4. Kotler, P., et al (2013). Marketing management. (14th Edition). Prague: Grad

5. Smith, P. (2000). Modern marketing. Prague: CPress

6. Пильны Иван, 2016. Цифровая экономика: жить или выживать. 1-е издание. Брно: БизБук. ISBN 978-80-265-0481-8.